

ТУРКИЙ ХАЛҚЛАР МАҚОЛЛАРИДА БАҒРИКЕНГЛИК, ШАХСЛАРАРО ДЎСТЛИК ТЎҒРИСИДАГИ МАҚОЛЛАРНИНГ ТАРБИЯВИЙ АҲАМИЯТИ

Кенан Алтинкая

Ўзбекистон Миллий университети Ижтимоий фанлар
факультети Педагогика ва умумий психология кафедраси мустақил
тадқиқотчиси

Резюме. Ҳар бир халқнинг турли мавзуларда ўз мақоллари бор. Ушбу мақолада тарихи ва маданияти муштарак бўлган ўзбек, қирғиз ва турк халқ мақолларидаги бағрикенглик, миллатлараро ва шахслараро дўстлик ҳақидаги мақолларнинг тарбиявий аҳамиятининг муштарак томонлари апрофлича кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: Мақоллар, қадриятлар тарбия, мақолларнинг тарбиявий аҳамияти

Summary. Every nation has its own proverbs on different subjects. In this article, the common points of the educative value of the proverbs about tolerance, ethnic and interpersonal friendship in the Uzbek, Kyrgyz and Turkish proverbs, which have a common history and culture, are briefly examined.

Keywords: Proverbs, values education, educational value of proverbs

Резюме У каждого народа есть свои пословицы на разные темы. В данной статье кратко рассматриваются общие моменты воспитательного значения пословиц о толерантности, межнациональной и межличностной дружбе в узбекских, кыргызских и турецких пословицах, имеющих общую историю и культуру.

Ключевые слова: пословицы, значение воспитания, воспитательное значение пословиц.

КИРИШ. Толерантлик - бу инсонни ҳурмат билан тушуниш ва қабул қилиш жараёни. Замонавий туркчада хошгўру (икки томонлама кўриш) ёки «тушуниш» атамаси араб тилидаги «мусамаха» сўзлари ва ғарбнинг

«бағрикенглик» сўзини она тилининг ички имкониятларига мувофиқ таржима қилиш орқали келиб чиққан. Турк олимларидан Юмулнинг фикрига кўра, "бағрикенглик - бу шахс ёки жамиятнинг ўзларидан фарқ қиладиган, бошқача фикрлайдиган ва ҳар хил эътиқод ва қадриятларга эга бўлган одамларга ёки жамиятларга нисбатан ҳурмат билан бағрикенглигини англатади" ..

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ. Файласуф Жошуа Лейбманнинг сўзларига кўра, "бағрикенглик - бу бошқа одамнинг эътиқоди, ҳулқ-атвори ва муносабатини қабул қилиш ёки бўлишиш учун эмас, балки тушуниш учун ижобий ва самимий ҳаракатдир".

«Толерантлик» атамаси рус тилида ҳам «толерантлик», деб таржима қилинган бўлиб, ўзбек ва қирғиз тилида, «бағрикенглик» деган маънони англатади. Бу миллатининг ранги, дини ва яшаш жойидан қатъий назар одамларга одоб-ахлоқ билан муносабатда бўлишни англатади. Бу сифат туркий халқлар этномаданий қадриятлар тизимида бағрикенглик тушунчаси «эзгулик», «уйғунлик», «бағрикенглик», «ёрдам», «ҳурмат» тушунчалари билан чамбарчас боғлиқ ҳолда кўриб чиқилади. Чунки бу тушунчалар бир-бирини тўлдиради ва инсоннинг ҳақиқий хатти-ҳаракатларига нисбатан бағрикенгликни аниқроқ ва чуқурроқ акс эттиради. Туркий халқлар анъанавий педагогик маданиятида бағрикенглик таркибига «сахийлик», «меҳр-оқибат», «уйғунлик», «бағрикенглик», «сабр- қаноат», «ёрдам», «ҳурмат», «рахм-шафқат» киради. «Уятчанлик», "мақтанчоқликдан қочиш", «камтарлик», "яхшилик қилиш учун самимийлик", "бошқаларни эътиборсиз қолдирмаслик", "дўстлик одоби", "қариндошлик одоби", «хушмуомалалик», «жасорат», "ёрдам беришга тайёрлик", «меҳрибонлик» ва «ирода» каби кўп қиррали ахлоқий тушунчалар орқали талқин этилади.

Умуман олганда, барча туркий халқларнинг анъанавий педагогик маданиятида ҳар бир инсон ўзига хос хусусиятларга эга ноёб шахс, олижаноб шахс сифатида қабул қилинади. Шу билан бирга, инсоннинг кадр-қиммати ва

бошқаларга ҳурмат билан яшаш қобилияти билан ўлчанади. Кўчманчи турмуш тарзи шароитлари туркий халқларни ҳамжихатликда яшашга, ўз урф-одатларининг ўзига хос хусусиятларига бардошли бўлишга ва бошқа халқлар маданиятига тажовуз қилмасликни тарбиялаш, табиатни асраб авайлаш анъаналарини кучайтиради. Деярли барча туркийзабон халқларнинг меросида уларнинг тинчлик ва бағрикенгликни ҳурмат қиладиган халқ эканликларини исботловчи кўплаб фикрлар мавжуд.

Умумий мерос сифатида эътироф этилган Ўрхун ёзувлари бошқа халқларнинг ҳукмронлиги ва зарар кўрмаслигини талаб қилади: "Халққа зарар берманг", дейилади унда. Ва "Эр Табилди" достонида қирғинлар олиб борган аскарларни бундай қилмасликка чақиради.

Маҳмуд Қошғарий асарларидаги «очуклуг», «акй», «куёш», «тузун», "удхуг конулли эр", «укушлуг» каби сўзлар бевосита тарбияда бағрикенгликка боғлиқдир. Очқлик: ижобий характер, ўнг: очиқ қўл, сахий, қалб: меҳрибон, раҳмдил, куёш: меҳрибон, туз: сахий, сергак одам: инсонни англаш, тушунадиган одам, эҳтиёткор одам деган маънони билдиради.

НАТИЖАЛАР. Туркий халқлар мақолларининг барчасида, ёш авлодни тинчлик ва бағрикенгликни севишга ўргатиши билан муҳимдир. Масалан, "Дунёда яшашни истаган одам, ҳамма нарсани севиши керак" деган турк мақоллари - қирғизларнинг "Агар сахий бўлсангиз, бағрикенг бўласиз", ўзбекларнинг "Эл –эл билан тирик" деган сўзи - сахийлик ва бағрикенглик ҳар уч миллатдаги энг яхши инсоний фазилатлардир. Дарҳақиқат, бағрикенглик бошқаларнинг хатоларини бартараф этишда намоён бўлади.

Ёш авлодни тинчликни севишга тарбиялаш мақсадида турк халқи уруш, инсон ҳаётидаги даҳшатли фожиа эканлигини кўрсатишга уринади. Шунинг учун қирғиз турклари: "Икки қаҳрамон урушиб кетса, биттаси қолади, бири ўлади" ва турк тилида "Йиртқич қушнинг умри қиска" дейишади.

Қирғиз, ўзбек ва турк халқларининг анъанавий таълим маданиятида сабр-тоқат, қатъиятлилик ва бағрикенглик инсоннинг энг муҳим ғазилатларидан бири сифатида белгиланади. Шу муносабат билан бағрикенгликни олқишлайдиган қирғиз мақоллари мавжуд. Бу туркий сўзларда Сабрдан дарвеш муродига етмиш, Сабрнинг сўнги саломатлик, Сабр аччиқ, аммо меваси ширин. "Сабр - аччиқ, меваси - ширин" мақолининг туркий лаҳжаларида бир нечта вариантлари мавжуд. Худди шу мақол қирғиз тилида "Сабрдин тубу сарй олтин" шаклида, туркман туркларида "Сабир сони сап олтин" шаклида мавжуд. Ўзбекларда "Сабрнинг таги сариқ олтин", деган варианты бор. Худди шу вазн тоифаси - қорачай-балкарлар орасида машҳур бўлган "Тўзган темир буғар, қирғиз турклари томонидан "Сабрлик билан бахтиёрлик топилар" каби кўринишлари бор.

МУҲОКАМА. Турк халқлари "Аччиқ душман - ақлнинг дўсти" дейишади. Улар сабр-тоқатли ва ғазабланмаган одамни ақлли одам, деб билишади. Масалан, "Ўпқаланиб юрган зарарга қолади" шаклида берилган ва турклар томонидан кенг қўлланиладиган ушбу мақол бошқа туркий халқлар томонидан қуйидагича қўлланилади: "Аччиқланиб четда турган ўзи зарарланади (қорачай турклари), «Қахр - ғазаб ўзингга душман. (қирғиз турклари). Ўзбекларда "Жаҳлни жиловлаган мард", деган мақол бор.

Кўп асрлик тажрибага эга оқсоқоллар ёшларга кечиримли бўлиш кераклигини тушунтирадilar. «Қасос олинади, аммо қасос қасосни яратади. Сахийлик билан босилган қадам сахийликни яратади. Барча келишмовчиликларни тинчлик билан тугатиш керак, шунда тинчлик тинчлик ортидан боради. – Яхши одамнинг ғазабини жиловлайди, дейди қирғизлар

Туркларда одоб-ахлоқ бу - ҳеч қачон яхшилик қилишдан тўхтамасликдир, дейилади. Яхшилик қил, денгизга ташла, холиқ билади, холиқ билмаса балиқ билади. Бу мақол ўзбекларда ҳам айнан шундай айтилади.

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, "тошни ош билан ур" деган мақол бошқа туркий халқларда ҳам шу тарзда ишлатилган. Асосийси нафақат маъно жиҳатидан, балки лексик таркиби ва синтактик таркибида ҳам сезиларли фарк йўқ. Масалан, қозоқ халқида "Таспен урганди аспен ур", Туркманистонда "Даш билан урани аш билан ур", Кумук турклариди "Душман сени таш булан урса, сен аш булан ур. Косовода "Ким сана тош атар, сен она экмек ат" шаклида айтилган. Ўзбекларда ҳам ёмонликни яхшилик билан енгиш лозимлиги уқтирилади. "Тош берганга ош бер", маъносида қўлланилади.

Қирғиз, ўзбек ва турк мақолларида шахслараро дўстликнинг қиймати оила ёки биродарликка тенглаштирилади. Дўстлик тушунчаси ва дўстлар ўртасидаги муносабатлар ҳақида кўплаб мақоллар мавжуд ва уларнинг энг муҳими дўстликнинг маъноси, қиймати билан боғлиқ.

Қирғизча: Миқти дўст тугандан артиқ.

Туркчада: Дўстин ийиси акрабадан йегдир.

Ўзбекларда: *Яхши дўст тугишгандан ортиқ*

Қирғизларда: Дўстукту қилич менен кия чабууга болбойт.

Ўзбекларда: Қалин дўстлар орасини қилич билан кесиб бўлмас

Туркларда: Достлук дағча, хепси кулча.

Қирғизларда: *Достун кани баишқа, жани бир*

Ўзбекларда: Дўстнинг қони бошқа, жони бир

Мақоллардан кўриниб турибдики, кўп дўстлар катта бойлик ва кўплаб дўстлари бўлган одам учун тинчлик, хавфсизлик ва бахтга эришиш осонроқ кечади, деган фикр бор. Бироқ, ҳақиқий дўстлик сони билан эмас, содиқлиги билан ўлчанишини унутмаслик лозим.

Қирғизча: Жакши дос жамандиқта билинет

Ўзбекчада: Яхши дўст қийинчиликда билинади

Туркчада: Дост кара гунде белле олур

Хуллас, қирғиз, ўзбек ва турк халқларининг мақолларида таълимнинг асосий тушунчалари ва кадриятларини қиёсий ўрганиш натижасида қуйидагилар аниқланди:

ХУЛОСА. Туркий халқларнинг анъанавий педагогик қарашларини сақлаш, ривожлантириш ва авлоддан-авлодга етказиш масаласини мақолларсиз тасаввур этиб бўлмайди. Мақоллар - бу ўтмиш, бугун ва келажакнинг ажралмас қисми бўлиб, анъаналар, урф-одатлар ва кадриятларни соф равишда доимий сақлаш учун «махфий код», қутиси ҳам дейишимиз мумкин. Шу каби мақолларга эга одамлар анъанавий таълим маданияти билан ҳам боғлиқдир. Шу билан бирга, бошқа халқларнинг таълим маданиятини ўзлаштириш бўйича катта тажрибага эга бўлган халқларнинг кенг мақоллари фонди мавжуд бўлади. Халқларнинг ўзаро таъсири мақоллар доирасида педагогик билимларни бойитишнинг асосий манбаи бўлган. Мақоллар бир халқдан иккинчисига осонгина узатилади, шунинг учун қўплаб халқларнинг педагогик тафаккурида умумий жиҳатлари кўп.

Қирғиз, ўзбек ва турк мақолларида ахлоқий хулқ маданиятини тарбиялаш ғояларида исломгача кўчманчи турмуш тарзининг кадриятлари устунлик қилади. Улар қирғиз, ўзбек ва турк халқи тарихининг ажралмас қисми, бу эса ёш авлодга етказиш учун асосий манба бўлиб хизмат қилади.

Мақолларни таҳлил қилишда бағрикенглик тушунчаси, яъни бағрикенгликнинг асоси бўлган севги, ҳурмат, тинчлик, адолат, бағрикенглик, мулойимлик, мурасага келиш, дўстлик, яхшилик, кечиримлилик, тенглик, тушуниш, меҳр-оқибат, ижодкорлик, билим, ҳалоллик, атроф-муҳит ва табиатни асраш, каби тушунчалар туркий дунё мақолларида муҳим ўрин тутди. Сабрсизликнинг асоси бўлган жоҳиллик, ҳурматсизлик, адолатсизлик, мутаассиблик, тушунмовчиликлар, ёвузлик, ва бузуқлик каби иллатлар халқ мақолларида қаттиқ танқид қилинади ва ёш авлодни бундай иллатлардан сақланишга чақиради.

АДАБИЁТЛАР РЎЙЎАТИ.

1. Bozkurt, Fuat, 1995, “Türk Halk Kültüründe Hoşgörü”, Uluslararası Hoşgörü Kongresi Bildirileri (10-12 Haziran 1995), Antalya.
2. Durbilmez, Bayram, Türk dünyası atasözlerinde barış ve hoşgörü. 589-609.
3. Güteryüz, Naim, 1995, “Tarihten Bir Örnek: Türk Toplumunu”, Uluslar arası Hoşgörü Kongresi Bildirileri (10-12 Haziran 1995), Antalya.
4. Ergin, Muharrem, 1984, Orhun Abideleri, Boğaziçi yay.: İstanbul.
5. З. Б. Ахрарова (2021). УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ЖАРАЁНЛАРИ. Academic research in educational sciences, 2 (NUU Conference 1), 190-194.
6. Шахноза Эркиновна Хамрокулова (2022). МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЭКОЛОГИК ТАРБИЯ МАСАЛАЛАРИ. Academic research in educational sciences, 3 (NUU Conference 2), 960-964.
7. Шахноза Эркиновна Хамрокулова, & Солиха Нарзуллоевна Аллаярова (2021). ЭКОЛОГИК ТАРБИЯНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ТАДҚИҚОТЧИЛИК КЎНИКМАСИНИНГ АҲАМИЯТИ. Academic research in educational sciences, 2 (11), 1089-1094.